

Utilização de sensores inerciais e IMM para detecção de eletroestimulação em ciclismo

Lucas Ferreira Lima
Faculdade de Tecnologia
Universidade de Brasília
Brasília, Brazil
ORCID: 0009-0008-9042-4259

Breno Mendes de Faria
Faculdade de Tecnologia
Universidade de Brasília
Brasília, Brazil
ORCID: 0009-0009-7424-3316

Roberto de Souza Baptista
Faculdade de Tecnologia
Universidade de Brasília
Brasília, Brazil
ORCID: 0000-0002-0228-6669

Marina Pinho Garcia
Faculdade de Tecnologia
Universidade de Brasília
Brasília, Brazil
ORCID: 0009-0000-1167-1000

Alexandre Bernadi Peres
Faculdade de Tecnologia
Universidade de Brasília
Brasília, Brazil
ORCID: 0009-0006-9277-053X

Abstract— The main goal of this work was to develop an application of the Interactive Multiple Model (IMM) for the detection of pedaling phases movement and to compare it with the heuristic Cycling Percentage (CP) model. Inertial sensors were used in thigh and shank to collect the knee angle for comparison with the trike crank angle of the project Empowering Mobility and Autonomy (EMA) from University of Brasilia. Results show that IMM effectively classifies the movement and offers advantages over the crank and CP method. This is attributed to IMM's probabilistic nature, which captures more information related to the cyclist positioning during the electric stimulation training, according to certain inertial sensors position.

Keywords — *Inertial Sensors, IMM, Cycling, FES*

Resumo— O objetivo deste trabalho é a aplicação do método *Interactive Multiple Model* (IMM) na detecção de fases do movimento de pedalada, comparando também com o método heurístico *Cycling Percentage* (CP). Utilizou-se sensores inerciais no quadríceps e na tíbia para a coleta do ângulo do joelho para comparação com o ângulo da pedivela da *trike* do projeto Empoderando Mobilidade e Autonomia (EMA) da Universidade de Brasília. O resultado mostrou que o IMM classifica de forma satisfatória o movimento e que possui vantagens em relação ao método da pedivela e ao CP. Isso porque o IMM é um método probabilístico que detecta, a partir de certo posicionamento dos sensores inerciais, mais informações a respeito do posicionamento do ciclista durante o treino de eletroestimulação funcional.

Palavras-chave — *Sensores Inerciais, IMM, Ciclismo, Eletroestimulação funcional*

I. Introdução

A lesão medular (SCI) é definida como qualquer dano associado à medula ou aos nervos no final do canal espinhal. No Brasil, a ocorrência para casos de lesão medular foi de 363,16 por 100.000 habitantes no ano de 2019 [1]. A SCI, dependendo da posição da lesão, limita o movimento voluntário de grupos musculares, como os das pernas.

Visando atenuar tal condição, existem diversas terapias para tratamento da SCI, sendo a eletroestimulação elétrica

uma delas. Essa técnica consiste no uso de pulsos elétricos para contrair os músculos artificialmente. É utilizada frequentemente na reabilitação física após uma lesão ou cirurgia, e, fora do escopo de SCI, também pode ser usada por atletas para aumentar a força muscular [2].

Nesse sentido, é possível aplicar a Eletroestimulação Funcional (FES) utilizado bicicletas adaptadas para pacientes com lesão medular, também chamado de *FES Cycling*. O tratamento com FES possui inúmeros benefícios, como a redução da pressão sanguínea, da perda óssea e da espasticidade, além de aumentar massa muscular [3]. Tratamentos que utilizam FES possuem o potencial de proporcionar melhor qualidade de vida para pessoas com limitações físicas [4]. Isso porque é possível realizar a contração muscular de grupos musculares os quais não possuem conexão nervosa. Atletas paraplégicos e tetraplégicos do Cybathlon na categoria de FES Cycling Race possuem aumento na frequência cardíaca no momento que estão pedalando, somente com a eletroestimulação.

O *FES Cycling* é atualmente uma categoria dos jogos olímpicos cibernéticos, conhecido como Cybathlon [3], organizado pela *Eidgenössische Technische Hochschule* (ETH) Zürich, na Suíça. Na competição, pilotos com lesão medular completa percorrem em triciclos adaptados, chamados de *trikes*, com o uso da eletroestimulação. Equipes de universidades do mundo todo competem a cada quatro anos, com o objetivo de desenvolver e viabilizar tecnologias assistivas, oferecendo maior qualidade de vida para lesados medulares.

A equipe Empoderando Mobilidade e Autonomia (EMA), da Universidade de Brasília, compete no *Cybathlon* na categoria *FES Cycling Race* desde 2016. A partir do uso de um eletroestimulador, sensores e de um triciclo adaptado representado na figura 1, o projeto busca o aprimoramento do sistema na competição. Atualmente, o sistema do EMA atua da seguinte forma: o sensor angular inserido na pedivela da *trike* fornece os ângulos para o programa. O dado é tratado em um computador ou em um microcontrolador embarcado e os sinais de comando são enviados para o eletroestimulador injetar o pulso elétrico. Existem alguns tipos de eletroestimulação, e na equipe EMA é utilizada

*Este trabalho tem apoio da FAP-DF

a eletroestimulação transcutânea com eletrodos flexíveis autoadesivos, que se aderem à superfície da pele, como na figura 2.

Fig. 1. Trike do Project EMA

Fig. 2. Configuração de aplicação de eletrodos nos quadríceps (fonte: [5])

Existe o instante ideal para que a estimulação ocorra, de forma a se aproximar ao máximo da pedalada de um atleta hígido. A figura 3 detalha a visão da pedivela e os intervalos estimulados, em que *left quadriceps* (LQ) é o quadríceps esquerdo e o *right quadriceps* (RQ) é o quadríceps direito. Na medida em que a velocidade angular do sistema aumenta, o intervalo de estimulação também se desloca, de forma a compensar a cadência do movimento [6].

Fig. 3. Representação dos períodos de estimulação dos grupos musculares.

O objetivo deste trabalho é estudar técnicas de detecção de movimento de pedalada com sensores inerciais, comparando os métodos de *Cycling Percentage* (CP) e *Interactive Multiple Models* (IMM).

II. Materiais e Métodos

O desenvolvimento deste trabalho envolve o uso de dados anteriores de movimento do atleta do projeto EMA durante a pedalada. Todos os procedimentos foram aprovados pelo Comitê de Ética e Pesquisa do processo "CAAE 11717119.3.0000.0030". O participante forneceu consentimento escrito para participar do estudo sob a Declaração de Helsinki.

Para a coleta dos dados e simulações envolvidas foi utilizado o ROS (Robot Operating System), sistema de código-aberto que cria fluxos de comunicação entre processos e códigos de forma simplificada e contínua.

A. Coleta de Dados

2.1.1 Sensores Inerciais - IMU

Os sensores inerciais (IMU - *Inertial Measurement Unit*) são transdutores que, normalmente, utilizam uma combinação de acelerômetros, giroscópios e magnetômetros. Esses sensores são utilizados para determinar a orientação relativa em relação a uma orientação de referência absoluta em tempo real em seu próprio sistema de coordenadas local tridimensional.

Dos sensores presentes nas IMUs, o magnetômetro é o que mais sofre interferência do meio em que está inserido, principalmente em ambientes fechados ou próximos a dispositivos que influenciem o campo magnético [7]. Por esse motivo, neste trabalho foram utilizados apenas o acelerômetro e giroscópio presentes nas IMUs.

O dispositivo utilizado para a coleta dos dados foi o 3-Space Sensor da Yost Labs [8] (figura 4) com uma taxa de amostragem de 50 Hz, sensibilidade do acelerômetro de $\pm 2g$ e do giroscópio de $\pm 2000DPS$ (*Degrees per Second*).

Fig. 4. 3-Space Sensor Yost Labs [8]

Tendo em vista as possibilidades de uso que a IMU proporciona, utilizou-se esse equipamento para a obtenção dos ângulos do sistema. Na EMA Trike, esse componente é importante para a coleta de dados da pedivela para posterior análise do movimento das pernas do atleta. Para efeito comparativo deste trabalho, foram utilizadas duas configurações com as IMUs: o caso que se usa no quadríceps e na altura do músculo extensor longo do hálux, na tíbia, e a IMU na pedivela, como na figura 5.

Fig. 5. Posicionamentos das IMUs para coleta de ângulos

2.1.2 Sujeito

Neste estudo, foram obtidos os dados de uma série de ciclos de pedalada, duração de 30 segundos. O sujeito (homem, 45 anos, altura de 1,72 m e peso 78,0 kg) é portador de lesão na medula espinhal ao nível T9 de designação A, segundo a *American Spinal Injury Association Impairment Scale*.

B. Cycling Percentage

Para garantir uma pedalada independente da posição do atleta e da distância da pedivela em um sistema FES, o *Cycling Percentage* (CP) é uma opção a ser implementada. O CP tem como intuito caracterizar o ciclo de pedalada em um intervalo normalizado entre 0.0 e 1.0 [9].

Em [10], os autores utilizam esse artefato para parametrizar o ciclo de pedalada considerando os ângulos do joelho. Assim, definiu-se que, para valores de $0.0 \leq CP < 0.5$, o joelho estaria performando de forma estendida e, de $0.5 \leq CP < 1.0$, o joelho estaria performando de forma flexionada. São definidos os valores do CP conforme equações a seguir:

$$\varphi^{CP}[k] = \begin{cases} \frac{1}{2} \frac{\varphi - p_b}{p_t - p_b}, & \text{se } \frac{\varphi[k]}{p_t - p_b} > 0, \\ 1 - \frac{1}{2} \frac{\varphi - p_b}{p_t - p_b}, & \text{se } \frac{\varphi[k]}{p_t - p_b} \leq 0, \end{cases} \quad (1)$$

Em que:

- $\varphi^{CP}[k]$ é o valor do CP para o ângulo no ponto k;
- φ é o valor do ângulo;
- $p_t \in R$ é o valor máximo de pico corrente;
- $p_b \in R$ é o valor mínimo de pico corrente.

Com isso, uma generalização foi realizada considerando os parâmetros explicitados acima para um sistema FES *Cycling*. A parametrização oferece a possibilidade de utilizar os dados do ângulo do joelho do atleta independente do posicionamento do usuário, garantindo um sistema preciso e seguro.

Contudo, por se tratar de um método heurístico, o CP é uma fórmula específica para esse movimento de ciclismo.

Caso seja necessário incluir, por exemplo, mais uma fase de movimento, seriam necessários ajustes e testes para adequar ou incluir uma nova fórmula. Além disso, o CP é sensível a movimentos do quadril, sendo necessário fixar bem o atleta para que isso não ocorra, algo, normalmente, inviável.

C. Interactive Multiple Models

O Modelo de Interações Múltiplas (IMM) é uma maneira de representar, de forma simplificada, sistemas complexos e não-lineares em modelos de espaço-estado lineares com coeficientes markovianos[11]. É composto por:

$$x_t = A(\theta_t)x_{t-1} + v_t(\theta_t) \quad (2)$$

$$y_t = H(\theta_t)x_t + w_t \quad (3)$$

em que:

- x_t é o estado escondido do modelo;
- A é a matriz de transição de estados;
- v_t é o ruído do estado;
- y_t é a medida observável do sistema;
- H é a matriz de observação;
- w_t é a medida do ruído do sistema.

O coeficiente θ_t representa os estados finitos da cadeia de Markov [11]. A partir da parametrização adequada de cada fase de movimento utilizando filtros de Kalman, obtém-se um sistema que, a cada nova medição, as probabilidades de transição dos estados são alteradas. Assim, as alterações de fase são detectadas conforme desejado.

A figura 6 traz um exemplo de sistema com os estados de extensão e flexão e as probabilidades de transição de cada estado em determinado instante:

Fig. 6. Exemplo de sistema com transições de estado

D. Metodologia

Diversos parâmetros são obtidos, calculados e tratados para que o sistema de eletroestimulação tenha um desempenho efetivo. Um dos dados aferidos é o ângulo proveniente do movimento das pernas do atleta, por meio da IMU na pedivela.

Usualmente, o método de utilizar os ângulos obtidos pelo sensor da pedivela em FES *Cycling* é um padrão comum para

diferentes equipes que trabalham com esse sistema. Contudo, alguns times ao redor do mundo já se desdobraram para pensar em novas possibilidades de aplicação. Tendo como exemplo, o *Team Hasomed* estudou e apresentou algumas inovações no artigo [12].

Para este trabalho, foi feito o uso de uma coleta do ângulo do joelho esquerdo junto com a pedivela, conforme figura 4. Com isso, comparou-se os ângulos de ativação da pedivela da Equipe EMA com a classificação do movimento feito pelo CP [10] e pelo IMM. Este último teve como base a biblioteca do Python *filterpy*, que conta com uma implementação do algoritmo de [13], referência essa também baseada em [14].

Nota-se o uso do filtro butterworth com frequência de corte de 1 Hz nos dados coletados com as IMUs do quadríceps e tibia. Esse valor foi escolhido com base em [15], que destaca que a frequência máxima voluntária na locomoção humana é menor que 10 Hz. Ao analisar o treino do atleta voluntário do EMA, verificou-se que o mesmo, em média, completa um ciclo de pedalada por segundo. Dessa forma, com o parâmetro selecionado, o ruído é removido para análise do sinal.

Após o processamento dos sinais foram realizadas as aplicações dos métodos CP e IMM. O fluxograma da figura 7 resume os processos realizados.

Fig. 7. Fluxograma de coleta e tratamento dos dados das IMUs

III. Resultados e Discussões

Os dados utilizados vieram de um arquivo *rosbag* que continha a pedalada, adquirido do ROS. As IMUs foram dispostas na perna e na pedivela e se pedalou durante 30 segundos na frequência de amostragem média de 50Hz de cada IMU.

Realizadas as coletas, os sinais do ângulo da pedivela e do joelho foram inseridos no gráfico da figura 8.

Fig. 8. Gráfico dos sinais das IMUs durante a pedalada, na amostragem de 50Hz

A. Resultados Cycling Percentage

O gráfico da figura 9 é o resultado do método do CP para a amostragem de 50 Hz:

Fig. 9. Gráfico do CP, na amostragem de 50Hz

O sinal adquirido mostra-se divergente de [10]. As principais hipóteses para isso são:

- o sinal do joelho possuir algum ruído, de forma a causar diferença na derivada do sinal, alterando a escolha da função pelo CP;
- as alterações de posição do atleta na trike são perceptíveis e captadas pelos sensores, que causam ainda mais ruídos no sinal;
- por não ter em mãos a implementação original do artigo, algum ajuste heurístico na função pode ser necessário para corrigir maiores distúrbios do sinal.

Dessa forma, é necessário entender o impacto dessas questões no sinal antes de prosseguir com o uso do CP do ângulo do joelho em sistemas de controle FES. Além disso, caso seja necessária a implementação de uma terceira fase de movimento, como uma fase de repouso, novas propostas heurísticas precisam ser analisadas. Isso desfalca a evolução dos sistemas FES *Cycling*, analisando pela ótica de tornar a tecnologia acessível em diversos contextos.

B. Resultados IMM

Nas primeiras simulações, a classificação não ocorreu como era esperado. A causa é atribuída a parametrização inicial não adequada. Foi necessário um ajuste fino das variáveis dos estados e dos coeficientes markovianos. Após esse processo, obtiveram-se as probabilidades e o modelo de movimento, conforme figuras 10 e 11. Os resultados finais mostraram-se positivos para a detecção das fases de extensão e flexão do movimento.

Fig. 10. Probabilidades de transição de estado do sistema

Fig. 11. Classificação dos estados do movimento no sinal da pedalada

Para melhor análise, foi feito um recorte do sinal da pedivela e do ângulo do joelho no mesmo período. Foram inseridas linhas verdes e vermelhas tracejadas para indicar o início e o fim da eletroestimulação nos ângulos da pedivela do EMA, respectivamente. Analisando a figura 12, percebe-se que o início do estado de extensão do joelho está próximo ao início da eletroestimulação na pedivela. Esse resultado mostra-se importante uma vez que, não somente o IMM detecta as transições, mas esta está sincronizada com ângulos medidos empiricamente pelo método da pedivela.

Fig. 12. Classificação dos estados do movimento no sinal da pedalada

Era esperado que o fim da eletroestimulação da pedivela (tracejado vermelho) não estivesse próximo, uma vez que, para evitar efeitos de rebote na pedalada, é recomendado encerrar a estimulação um pouco antes do fim da extensão, garantindo a segurança do atleta. Contudo, a partir da comparação dos ângulos entre joelho e pedivela, é possível realizar novos estudos para a definição do ângulo de pedalada mais eficiente.

Vale destacar, também, a existência de variação na altura dos máximos e mínimos do sinal do joelho não detectada pelo método da pedivela e que, ao mesmo tempo, não alterou a classificação do IMM. Isso traz maior preferência pelo uso do ângulo do joelho porque fornece maiores informações acerca do movimento do atleta - essa variação pode ser resultado de alterações da posição do atleta ao longo da pedalada.

IV. Conclusão

O sistema de eletroestimulação por ciclismo apresenta muitas possibilidades de estudo e inovação. O *Cycling Percentage* é um método que possibilitou diferentes insumos. Contudo, por ser um método heurístico, o CP possui limitações, uma vez que classifica apenas movimentos de extensão e flexão das pernas no ciclismo.

Para o IMM, verificou-se que sua implementação para classificação do movimento de flexão e extensão é satisfatória. O IMM detectou a transição dos movimentos nos dados obtidos, melhorando as análises do movimento desempenhado no sistema FES. E, conforme a literatura, é possível incluir novas fases de movimento de maneira simplificada, incluindo filtros de Kalman para os novos estados.

Por fim, evidenciou-se que as coletas de dados do ângulo do joelho, filtradas, mostraram-se satisfatórias para aplicações futuras ao considerar o uso de sensores inerciais no quadríceps e na tíbia, inovando na aplicação do FES Cycling no projeto EMA.

References

- [1] METRICS, “Gbd compare data visualization,” 2019.
- [2] J. Gondin, P. J. Cozzone, and D. Bendahan, “Is high-frequency neuromuscular electrical stimulation a suitable tool for muscle performance improvement in both healthy humans and athletes?,” vol. 111, no. 10, pp. 2473–87. Num Pages: 2473-87 Place: Heidelberg, Netherlands Publisher: Springer Nature B.V.
- [3] A. Metani, L. Popović-Maneski, S. Mateo, L. Lemahieu, and V. Bergeron, “Functional electrical stimulation cycling strategies tested during preparation for the first cybathlon competition – a practical report from team ENS de Lyon,” vol. 27, no. 4, p. 7110.
- [4] C. L. Lynch and M. R. Popovic, “Functional electrical stimulation,” vol. 28, no. 2, pp. 40–50.
- [5] ALTASTIM, “Fes electrode placements: Lower body,” 2019.

- [6] A. P. Bo, L. O. da Fonseca, J. A. Guimaraes, E. Fachin-Martins, M. E. Paredes, G. A. Brindeiro, A. C. C. de Sousa, M. C. Dorado, and F. M. Ramos, "Cycling with spinal cord injury: A novel system for cycling using electrical stimulation for individuals with paraplegia, and preparation for cybathlon 2016," vol. 24, no. 4, pp. 58–65. Conference Name: IEEE Robotics Automation Magazine.
- [7] Y. Adesida, E. Papi, and A. H. McGregor, "Exploring the Role of Wearable Technology in Sport Kinematics and Kinetics: A Systematic Review," *Sensors*, vol. 19, p. 1597, Apr. 2019.
- [8] Y. Labs, 2022. Disponível em: <https://yostlabs.com/3-space-sensors/> – acesso em 27 de julho de 2022.
- [9] R. Baptista, B. Sijobert, and C. A. Coste, "New approach of cycling phases detection to improve FES-pedaling in SCI individuals," in *2018 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, pp. 5181–5186. ISSN: 2153-0866.
- [10] S. Ruppín, C. Wiesener, and T. Schauer, "Inertial sensor-based control of functional electrical stimulation in paraplegic cycling,"
- [11] H. Blom and Y. Bar-Shalom, "The interacting multiple model algorithm for systems with markovian switching coefficients," vol. 33, no. 8, pp. 780–783.
- [12] C. Wiesener, S. Ruppín, and T. Schauer, "Robust discrimination of flexion and extension phases for mobile functional electrical stimulation (FES) induced cycling in paraplegics," vol. 49, no. 32, pp. 210–215.
- [13] R. Labbe, "Imm estimator," *filterpy.readthedocs.io/en/latest/kalman/IMMEstimator*, 2015.
- [14] R. Labbe, "Kalman and bayesian filters in python, 2014," *github.com/rlabbe/Kalman-and-Bayesian-Filters-in-Python*, 2019.
- [15] D. Robertson, G. Caldwell, J. Hamill, G. Kamen, and S. Whittlesey, *Research Methods in Biomechanics: Second edition (eBook)*. 11 2013.